

二、应用案例

1、*Int J Mol Sci* 福建农林林文雄、张志兴：NMT 发现 nrt1.1 和 stop1 水稻通过维持根系 K/Na 稳态实现低温抗性，为 nrt1.1 和 stop1 抗冷功能分析提供关键数据

通讯作者：福建农林大学 林文雄

所用 NMT 设备：NMT 温度胁迫创新平台

采用非损伤微测技术（NMT）对水稻根分生区域进行了测定。3 种处理的水稻根系的离子流速有显著差异。常温下水稻根系中的 K⁺/Na⁺ 处于稳态。冷胁迫影响了水稻根系中的离子平衡，导致 K⁺ 的外排和 Na⁺ 的吸收，从而破坏了 K⁺/Na⁺ 平衡。恢复常温处理后，植株能有效抑制 K⁺ 外排，同时大量排出 Na⁺。

扫码查看本文详细报道